

ЁШ АВЛОД БИЛИМ ДАРАЖАСИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Азимов Р

Андижон давлат университети

Носирова М

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Ҳакимов Ў

Избоскан тумани 15 - сонли мактаб ўқитувчиси

Иқтисодий тараққиёт, жамиятнинг билимдонлик даражаси, аҳоли маданияти ва ижтимоий ҳолатини яхшилаш учун бир қанча омиллар ўзининг таъсирини ўтказади. Булар қаторига таълим, ишлаб чиқариш, халқ хўжалиги соҳалари ва таълим муассасаларининг ўзаро алмашинуви киритилиши мумкин.

Таълим жараени ўз ичига қуйидагилар қамраб олади: ижтимоий шароитларни яратиш, адабиётларнинг таъминоти, ўқитувчи кадрларнинг таъминланганлиги, ўзаро кадрлар алмашинуви, қайта тайёрлаш тизими, ўқувчиларнинг ижодий фикрлашини шакллантириш бошқалар.

Фанларни ўқитишда бир нечта омилларга эътибор қаратиш керак:

- ўқув материалларни тушунтиришда фаол ўйин технологиясини қўллаш,
- ўқувчининг руҳий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда ўқув жараенни ташкил этиш,

- фанлардаги назарий билимларни бошқа фанлар билан бойитилган шаклда тушунтириш,

- ўқувчи билан дарслардан кейин ҳам ишлаш шакллари амалга ошириш (тўғараклар ташкил этиш, фанлар бўйича тажриба хоналарини яратиш, қизиқишлари бўйича қўшимча ишларни бажариш),

- қобилиятига қараб ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги соҳаларига фаолиятини йўналтириш.

Бошқа омил сифатида ўқитиш жараенида ахборот технологияларнинг воситаларнинг қўлланилиши, улар имкониятларидан самарали фойдаланиш

Ўқитиладиган фанларнинг назарий билимлари амалий тушунчалари билан боғланиш ташкил қилиб, янги комплекс тушунчанинг шаклланиши асос бўлиб қолади. Ўрганишга ўқув адабиётларнинг янги шакллари кенг фойдаланишга кириш ижобий туртки беради. Адабиётларни ўқувчига етказиб бериш, уларнинг кенг кўламда фойдаланиш жуда қулайдир.

Таълим жараени самарадорлигини ташкил этиш бу жараеннинг ишлаб чиқариш билан боғлиқ ҳолда ўқувчиларнинг касбга йўналтириш ишлари олиб боришда, уларда ижтимоий фаолликни шакллантириш, янгича фикрлаш учун шароит яратиш сингари ижобий натижага эришилади.

Қишлоқ хўжалиги соҳалари билан ўқувчиларнинг иштирокини ташкил этиш куйидаги натижаларга эришиш имкини беради:

- фойдали кўникмаларни шакллантиради,
- меҳнат қилиш ва тажриба оширишга асос яратилади,
- озиқ-овқат таъминотида ўзининг эҳтиёжларини қондириш йўллари кўрсатиб беради.

Ҳорижий тилларни ўрганиш жараёнида ўқувчилар бошқа маданият ташувчиларнинг дунёқараши ва яшаш тарзи тўғрисида маълумотга эга бўлибгина қолмай, балки ўзи учун янги маълумот манбаини топади, янгича фикрлашга ундовчи туртки пайдо бўлади. Натижада ўқувчида умуман янги билим ва қарор қабул қилиш имконияти вужудга келади.

Тушунчанинг изоҳланиши

№ Тушунча Фанлар

Физика География Киме

1Модда шакли Жисмнинг кўриниши Жойлашиш ва шакл Тузилиш ва хоссалари

2Энергия Харакат ўлчови Ҳодисанинг бўлиши Жараен

3Нуқта Кичик ўлчовли жисм Харитадаги жой Тузилиш ҳолати

4Ўсимлик Ҳаракатдаги жараен Жойдаги объект Моддалар

алмашинуви

Аниқ фанлардан олинган билимлар асосида ўқувчида умумий тушунча ва дунёқараш кенгайиши содир бўлади. Табиий ҳодисаларнинг сабаблари ва механизмини тушуниши осонлашади, ўзи ва табиат ўртасидаги мувозанат ҳамда таъсирлар ҳақида тушунчаси шаклланишга имконият яратилади.

Тирик системаларни ўрганишда биология, ботаника, киме, география, табиатшунослик, математика, физика фанларидан олинган билимлар асосида тўғри жавобни топиш мумкин. Шунинг учун ўқитиладиган фанларнинг барчаси бўйича кенгроқ билимга эга бўлиш орқали ўқувчининг тайёргарлик даражасини ортишига эришилади.

Хулоса шуки, ўқувчининг руҳий ҳолати ва олинган назарий билимлар амалий қўникма билан биргаликда умумий дунёқарашни шакллантиради. Бу эса биз юқори билимли ва малакали авлод тарбиялашга эришамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Кирйигитов Б., Тўхтасинов Ш. Новые формы источников: использование и технические возможности/“Ilm-fan va ta’limda innovasion yondashuvlar, muammolar, takliflar va yecimlar” mavzusidagi 13-sonli Respublika ko‘p tarmoqli ilmiy-onlayn konferensiya’asi. Farg‘ona, 2021. 30 iyun. 2-кисм. 117-119-бетлар.

2. Кирйигитов Б., Абдувохидов А. Тушунчаларнинг комплекс тарзда фойдаданиш аҳамияти/“Ilm- fan va ta’limda innovatsion yondasuvlar, muammolar, taklif va yecimlar” mavzusidagi 14-сонли республика илмий-онлайн конференцияси. Материаллар тўплами. Фарғона, 2021, 30 июл. 1 қисм. 41-44-бет.

3. Кирйигитов Б., Абдуганиев М. Интернет-протокол (IP) является основным протоколом на сетевом уровне модели OSI /Образовательный процесс.-Выпуск №6. – 2018. -32-36 стр.